

CHARTRE INSTITUTIONNELLE SUR L'UTILISATION ÉTHIQUE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LA RECHERCHE ACADÉMIQUE A L'UNAH

Préambule

Consciente des bouleversements que l'intelligence artificielle (IA) introduit dans le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur, l'Université Adventiste d'Haïti (UNAH) adopte la présente charte afin d'encadrer l'utilisation éthique, responsable et transparente des outils d'IA dans la production scientifique et les activités académiques.

Article 1 – Champ d'application La présente charte s'applique à tous les membres de la communauté universitaire : étudiants, enseignants, chercheurs, encadrants, et personnel administratif dans le cadre des activités académiques et scientifiques.

Article 2 – Principes fondamentaux

- a. **Transparence** : Toute utilisation d'un outil d'IA dans la recherche ou les travaux académiques doit être déclarée explicitement.

Citation directe : Après la citation, inscrivez, entre parenthèses, le nom de l'entité créatrice de l'IAg, suivi de l'année de la version utilisée.

Exemple : Lorsque la requête suivante est soumise à ChatGPT : « est-ce que ... ? », le texte généré indique que « ... ». (OpenAI, 2024).

Paraphrase : Après la paraphrase, inscrivez, entre parenthèses, le nom de l'entité créatrice de l'IAg, suivi de l'année de la version utilisée.

Exemple : Lorsque la requête suivante est soumise à Perplexity : « est-ce que ... ? » la réponse générée indique que [reformulation de la réponse en ses propres mots] (Perplexity AI, 2024).

- b. **Responsabilité humaine** : L'auteur du travail demeure pleinement responsable du contenu, de la véracité des informations et de l'intégrité scientifique.

- c. **Intégrité scientifique** : Il est interdit d'utiliser l'IA pour générer des résultats fictifs, des citations inventées ou de contourner les règles de la production intellectuelle.

- d. **Limitation de l'utilisation** : Le recours à l'IA doit être accessoire et ne peut en aucun cas remplacer la démarche intellectuelle du chercheur ou de l'étudiant.

Article 3 – Encadrement des citations générées par IA

- a. Toute citation ou référence proposée par un outil d'IA doit être vérifiée dans une base de données académique fiable.
- b. Le pourcentage maximal toléré de citations issues d'une suggestion IA (vérifiée) est fixé à 10 % du total des sources du travail.
- c. L'utilisation de références fictives est formellement proscrite.

Article 4 – Protection des données et confidentialité

1. Il est interdit de soumettre à un outil d'IA des données sensibles, confidentielles ou personnelles relatives aux sujets de recherche ou aux collaborateurs.

Article 5 – Déclaration d'utilisation Tout travail intégrant une intervention de l'IA devra être accompagné d'une « **Déclaration d'utilisation de l'IA** » (voir formulaire en annexe).

Article 6 – Sensibilisation et formation L'université s'engage à mettre en place des formations et ateliers pour informer la communauté universitaire sur les usages, limites et risques de l'IA en contexte scientifique.

Article 7 – Sanctions Tout manquement à la présente charte peut entraîner des sanctions académiques allant jusqu'à l'annulation du travail, le refus de validation, ou des mesures disciplinaires selon le règlement du comité éthique de l'UNAH.

Entrée en vigueur Cette charte entre en vigueur à compter de sa date d'adoption par le Conseil Universitaire.

Membres du Département de Recherche de l'UNAH

Alcimé Mackenson <https://orcid.org/0009-0006-2843-315X>

Celicourt Coeurjomy <https://orcid.org/0009-0008-2212-4588>

Charles Wisnel

Thermitus Chedler

Berns André Mitchell <https://orcid.org/0009-0001-3980-9339>

Charles Ithnel <https://orcid.org/0009-0002-6740-3544>

Lucien Lima Daniel <https://orcid.org/0009-0009-6720-3340>

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UTILISATION DE L'IA

Je soussigné(e),, déclare que l'IA a été utilisée dans la réalisation du travail intitulé :

Titre du travail :

Nature de l'utilisation de l'IA : (cocher les cases pertinentes) - Suggestion de plan ou d'idées
- Révision linguistique ou stylistique - Reformulation de paragraphes - Recherche
d'idées bibliographiques (citations vérifiées) - Autres.....

Outil(s) utilisé(s) : (nom et version)

Je certifie avoir vérifié toutes les références et citations proposées par l'IA. Je reconnais ma pleine responsabilité dans l'intégrité et l'originalité du présent travail.

Fait à, le

Signature :